

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Саидова Гулнора Амоновна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ИННОВАЦИОН БОШҚАРУВИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR